

Общество с ограниченной ответственностью

«ИМПЕДАНС»

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ
МАГНИТМЕТР-ГРАДИЕНТОМЕТР**

IGF - 02
"GRADIMAG"

Инструкция по эксплуатации

2006 г.

1. Назначение.

Интеллектуальный магнитометр-градиентометр (ИМГ) IGF-02 "GRADIMAG" является высокочувствительным прибором, выполненным на основе феррозондовых датчиков, предназначенным для измерения линейного градиента магнитного поля (МП), его вариаций в статике, для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

ИМГ может использоваться на суше, в полевых условиях для проведения геофизических и научных исследований и поисковых работ, использоваться в качестве автономной стационарной вариационной станции, работать в режиме «магнитных весов» для определения намагниченности различных предметов.

2. Состав прибора.

2.1. ИМГ выполнен на основе феррозондовых магнитных датчиков в виде переносного прибора и состоит из двух основных частей: блока датчиков (БД) и блока измерения и накопления (БИН), соединенного с БД при помощи кабеля. Общий вид прибора показан на *рис.1*.

Комплект поставки прибора включает в себя:

- БД с кабелем, длиной 1,4 м;
- БИН;
- Сетевой адаптер, для подключения источника питания постоянного тока 9...12 В при работе от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц;
- кабель соединительный, для подключения персонального компьютера (No.1);
- кабель соединительный, для подключения аккумулятора (No.2);
- техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации (ИЭ);
- упаковочная тара и чехол для МИП;
- упаковочная тара для БИН.

Рис.1. Общий вид ИМГ.

2.2. Блок датчиков (БД).

БД выполнен на основе двух однокомпонентных феррозондовых датчиков, центры которых отстоят друг от друга на расстоянии 1 м, а оси которых расположены на одной линии. Тем самым организована «жесткая измерительная база» прибора. Конструкция БД ИМГ показана на рис.2.

Рис.2. Конструкция БД ИМГ.

1-корпус-линейка; 2-ручка для переноски БД в походном варианте; 3 и 4-феррозондовые датчики; 5 и 6-защитные кожухи датчиков; 7 и 8-жидкостные уровни; 9-техпозиционный тумблер; 10-соединительный кабель (длиной 1,5 м); 11-регулятор тока компенсации(*); 12-соединительный разъем; 13-наплечный ремень; 14-кюстировочные винты (3 шт.); 15-подставки (пяточки) под кюстировочные винты (3 шт.); 16-поверхность установки БД при стационарной работе.

(*) - отсутствует в данном варианте исполнения прибора.

Режим работы БД непрерывный, автономность работы определяется ресурсом источника питания.

3. Органы управления.

3.1. На передней панели БИН расположены:

- цифровой графический индикатор, на котором отображается информация об измеренном градиенте магнитного поля в единицах магнитной индукции - нанотеслах (нТл) на «измерительной базе», зафиксированный при помощи БД;
- управляющая клавиатура, предназначенная для управления и контроля всеми режимами работы прибора.

Назначение клавиш меню на управляющей клавиатуре:

- « F1/F2 » - клавиша выполнения команд в подменю;
- « ▲ » - клавиша хождения по подменю вверх (не используется);
- « ▼ » - клавиша хождения по подменю вниз (не используется);
- « ◀ » - клавиша хождения по подменю влево;
- « ▶ » - клавиша хождения по подменю вправо;
- « SHIFT » - клавиша смены регистра;
- « ENTER/ESC » - клавиша входа (выхода) в подменю.

Другие клавиши предназначены для создания комментариев и названий при записи измеряемых данных в память прибора.

Назначение значков меню и подменю прибора, отображаемых на графическом дисплее и служащих для установки и управления (при помощи клавиатуры) всеми режимами прибора, даны в [ПРИЛОЖЕНИИ 1](#) настоящего ТО.

3.2. На боковой верхней и нижней панелях БИН расположены:

- разъем "SENSOR", служащий для подключения кабеля БД;
- разъем "+12V", предназначенный для подключения внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9...12 В или сетевого адаптера;
- разъем "RS-232", служащий для подключения прибора к ПК при помощи соединительного кабеля No.2.

4. Подготовка к работе.

4.1. Подключите вилку кабельного разъема 12 гнезду "SENSOR" («ДАТЧИК») на боковой панели БИН.

4.2. Подключите прибор к источнику питания (разъем "+12V"), постоянного тока напряжением 9...12 В (или к аккумулятору);

4.3. Включите питание ИМГ, после чего на графическом индикаторе появится надпись "**Gradimag 02**". Затем в правом верхнем углу графического индикатора появятся три значка (опции) главного графического меню прибора (см. рис.3), а в нижней части графического индикатора появится значение напряжения, показывающее уровень заряда (разряда) батареи. При этом левый (первый) значок будет затемнен («выбран»), что означает работу прибора в заданном (По истечении 4 ...5 с значки графического меню прибора исчезают с дисплея.).

Рис.3. Главное меню прибора.

4.4. Проведите проверку работоспособности прибора, для чего дважды нажмите клавишу "**ENTER**". На дисплее появится подменю, показанное на рис.4, при этом левый значок подменю будет затемнен («выбран»).

Рис.4. Вид подменю прибора.

4.5. Для выбора измерительного диапазона нажмите клавишу «▶», а затем клавишу "ENTER". При этом на графическом дисплее появится подменю, показанное на рис.5.

Рис.5. Вид подменю прибора при выборе масштаба визуализации измеряемых данных.

При помощи клавиши «▶» «выберите» один из масштабов визуализации измеряемых данных на графическом дисплее (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1), например, «4» и нажмите клавишу "ENTER". Это означает, что установлен самый **точный** (малый) измерительный диапазон прибора $0... \pm 100$ нТл.

4.6. Повторите операции, описанные выше и, при помощи клавиатуры, снова войдите в подменю, показанное на рис.4. Дважды нажмите клавишу «▶», а затем клавишу "ENTER". При этом на графическом дисплее появится подменю, показанное на рис.6.

Рис.6. Вид подменю прибора при выборе цикла измерения.

При помощи клавиши « ► » выберите один из циклов регистрации и визуализации измеряемых данных на графическом дисплее (см. **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**), например, самый быстрый (**левый значок** подменю) и нажмите клавишу "ENTER". (В этом режиме горизонтальный размер графического индикатора позволяет визуализировать измеряемые данные на временном интервале примерно в **25 с.**) . Остальные два режима регистрации (развертка на графическом индикаторе) данных соответственно равны 50 и 100 с.

4.7. Нажмите клавишу "ENTER" и войдите в главное меню прибора, показанное на **рис.3**. Для фиксации измеряемых значений градиента магнитного поля во внутреннюю память прибора нажмите последовательно клавиши « ► » и "ENTER". При этом на дисплее появится подменю прибора, показанное на **рис.7**.

Рис.7. Вид подменю для регистрации измеряемых данных во внутреннюю память прибора.

При помощи нажатия клавиши « ► » выберите режим «очистки внутренней памяти» (**средний значок**) и для входа в него нажмите клавишу "ENTER". При этом внизу графического дисплея появятся надписи "F1"-**все стереть** и "ESC"-**отказ**. Нажмите клавишу "F1", при этом все ранее накопленные в память данные будут удалены (режим стирания данных).

4.8. Нажмите клавишу "ENTER" и войдите в главное меню прибора, показанное на **рис.3**, а затем, нажимая последовательно клавиши « ► » и "ENTER" войдите в подменю, показанное на **рис.7** и выберите режим записи во внутреннюю память (**крайний**

слева значок подменю). При этом на графическом дисплее появится надпись:

«Свободно: 100,0%»

«F1-запись данных»

«ESC-отказ».

При помощи клавиши регистра «SHIFT» и клавиш, на которых обозначены цифровые или буквенные знаки, а также клавиши «▶» запишите на дисплее **комментарий**, который будет записан в память данных (ПД), например, «ДЕМО 1».

Нажмите клавишу «F1», после чего начинается процесс записи данных в память прибора, а на дисплее эти данные будут визуализироваться в виде **графика поле-время**, пример которого показан на рис.8. В правом верхнем углу дисплея индицируется цифровое значение градиента поля, соответствующее крайнему правому значению визуализируемого графика.

GRADIMAG

IMPEDANCE

Рис.8. Процесс визуализации измеряемого градиента магнитного поля на графическом индикаторе ИГМ.

Для остановки процесса записи данных в память прибора войдите в меню записи и нажмите клавишу "F1".

4.9. Для перехода в другой режим регистрации градиента поля, - режим аналоговой (цифровой) визуализации градиента поля, перейдите в основное меню прибора при помощи нажатия клавиши "ENTER". Нажмите эту клавишу **три раза**, после чего на дисплее появится подменю, показанное на рис.9.

Рис.9. Вид подменю прибора для перехода в режим аналоговой регистрации **цифровых значений** градиента магнитного поля.

Последовательно нажмите клавиши « ◀ ▶ » и "ENTER", при этом на дисплее появится картинка, показанная на рис.10.

Рис.10. Пример визуализации градиента магнитного поля на дисплее прибора в режиме измерения цифровых значений.

В центре графического индикатора индицируются значения измеряемого градиента магнитного поля на измерительной базе.

4.11 При использовании в процессе работы ПК в качестве аналогового визуального регистратора (например, в режиме измерения вариаций магнитного поля), соедините БИН с последовательным портом ПК при помощи кабеля No.1 и запустите программу «gf-02.exe». Описание работы с программой дано в *ПРИЛОЖЕНИИ 2 к ТО*.

5. Работа с прибором.

5.1. Если необходимо проводить работы в каком-то определенном направлении в пространстве, то поверните и установите БД в нужном направлении. При этом наблюдайте за цифровыми показаниями на дисплее прибора.

5.2. Установите необходимый режим работы прибора, для чего осуществите операции, описанные в п.4. Установите необходимые значения визуализируемого измерительного диапазона на дисплее (± 100 , ± 1000 или ± 8000 нТл).

5.3. Для регистрации текущих измерений в энергонезависимую память необходимо удостовериться о наличии ее «свободного объема», для чего нажмите клавишу «ENTER», войдите в главное меню (см. рис.3) и далее последовательно нажмите клавиши «▶» и дважды клавишу «ENTER». При этом на дисплее появится подменю, показанное на рис.7.

Удостоверьтесь о занятом объеме памяти (строка «Свободно: ***,*%»). Если в этой строке записано значение «100,0%» соответствующее максимальному объему встроенной в прибор энергонезависимой памяти, используемой для регистрации, накопления и хранения данных об измеренном магнитном поле, то память полностью свободна. Если в этой строке записано другое значение (*в процентах*) свободной для записи данных объема памяти и свободной памяти не достаточно для проведения измерений (или она вся занята предыдущими данными), то

необходимо произвести процесс перекачки (сброса) данных в ПК (см. **ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ТО**) или процедуру «очистки памяти», для чего проделайте операции, описанные в п.п.4.7.

5.4. После установки времени измерения и всех необходимых режимов работы, включите режим записи данных в память, для чего проделайте операции, описанные в п.п.4.8., включите регистрирующую аппаратуру (ПК) и проводите измерения.

5.5. Выключение прибора производится следующим образом. Нажмите клавишу **"ENTER"**, при этом на дисплее появится главное меню прибора. При помощи клавиши **«▶»** выберите опцию **«ВЫХОД»** (крайний правый значок меню) и затем нажмите клавишу **"ENTER"**. На дисплее появится подменю:

- **"F1"** - выход;
- **"Esc"** - продолжение работы.

Нажмите на клавишу **"F1"**, после чего на дисплее появится надпись **"Bye-bye..."**, дисплей погаснет и прибор отключится.

5.6. Рекогносцировочные работы (работы в движении).

5.6.1. При переноске БД на плече, прикрепите при помощи «липучек» плечевой ремень 13 (см.рис.2) к защитным кожухам датчиков 5 и 6 и наденьте БД на левое (правое) плечо. При переноске БД в руке, возьмите его левой (правой) рукой за ручку 2.

5.6.2. Соедините БД с БИН, для чего подключите кабель 10 с разъемом 12 к разъему **«SENSOR»** на боковой панели БИН.

5.6.3. Подключите аккумулятор к БИН. Если для проведения работ потребуются более продолжительное время (более 4... 8 часов), то используйте более энергоемкий источник питания, который можно подключить к прибору через разъем **«+12V»** на нижней боковой панели БИН. Следует заметить, что при смене источника питания записанные во внутреннюю память прибора данные не пропадают.

5.6.4. Включите прибор и проделайте все операции, указанные в п.п.5.1. - п.п.5.4.

5.6.5. Возьмите БИН в правую (левую) руку и проводите измерения на выбранном маршруте, стараясь держать и перемещать БД в горизонтальной плоскости без резких движений и отклонений от заданного направления. При этом контроль измеряемых и регистрируемых значений градиента магнитного поля и плавность перемещения БД в пространстве осуществляйте при помощи аналогового сигнала и цифровых значений поля на графическом дисплее БИН.

5.7. По окончании работы ИМГ выключается, разбирается на блоки и упаковывается в укладочный ящик и чехол.

5.8. Транспортирование прибора до места проведения полевых работ производится только в упаковочной таре.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Перечень используемых значков, применяемых для отображения меню и подменю на графическом индикаторе прибора

Значки главного меню прибора

- вход в режим визуализации измеряемых данных на графическом индикаторе прибора в виде аналоговой записи в реальном времени (слева направо) - *основной режим*;

- вход в режим записи измеряемых данных во внутреннюю память прибора;

- вход в режим выключения прибора.

Значки подменю прибора

- вход в режим подменю прибора;

- вход в режим аналоговой визуализации цифровых значений градиента поля;

- режим масштабирования аналоговой записи на графическом индикаторе;

- основной масштаб 1 : 1 аналоговой записи данных на графическом индикаторе (диапазон $0... \pm 8000$ нТл);

- масштаб 10 : 1 аналоговой записи данных на графическом индикаторе (диапазон $0... \pm 1000$ нТл);

- масштаб 100 : 1 аналоговой записи данных на графическом индикаторе (диапазон $0... \pm 100 \text{нТл}$);

- вход в режим изменения скорости регистрации измеренных данных (цикла регистрации);

- максимально быстрый цикл регистрации данных;

- средний цикл регистрации данных;

- медленный цикл регистрации данных;

- вход в режим записи данных во внутреннюю память прибора;

- вход в режим стирания накопленных данных;